
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ІВПіМ НААН

**РОЛЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА**

(до 90-річчя ІВПіМ НААН)

Матеріали

Міжнародної науково-практичної

інтернет-конференції

молодих учених

20 грудня 2019 року

Київ

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН (протокол № 15 від 26.12.2019 р.)

У збірнику опубліковано матеріали науково-практичної конференції молодих учених “Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства”, у яких висвітлено досягнення молодих учених у галузі водного господарства, меліорації та сільськогосподарського виробництва.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Ромашенко М.І., д.т.н., професор, академік НААН, директор інституту;

Шатковський А.П., д.с.-г.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи;

Коваленко П.І., д.т.н, професор, академік НААН, радник дирекції;

Вергунов В.А., д.с.-г.н., проф. акад. НААН, гол. наук. співробітник;

Ковальчук П.І., д.т.н., професор, гол. наук. співробітник;

Хоружий П.Д., д.т.н., професор, гол. наук. співробітник;

Тараріко Ю.О., д.с.-г.н., член-кореспондент НААН, зав. відділу;

Попов В.М., д.т.н., с.н.с., гол. наук. співробітник;

Михайлов Ю.О., д.т.н., с.н.с., гол. наук. співробітник;

Ковальчук В.П., д.т.н., с.н.с., гол. наук. співробітник

Яцюк М.В., к.геогр.н., заст. директора з наукової роботи.

Шевчук С.А., к.т.н., с.н.с., зав. відділення;

Семенко Л.О., к.с.-г. н., с.н.с., старш. наук. співробітник.

Матеріали надруковано в авторській редакції. Точка зору редакційної ради та організаційного комітету конференції не завжди збігається з позицією авторів.

© Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2019

ПОРІВНЯННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ФІЛЬТРУВАННЯ ВОДИ ЧЕРЕЗ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИЙ ТА ЦЕОЛІТОВИЙ ФІЛЬТР

Ю.А. Онанко

Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ,

e-mail: yaonanko1@gmail.com

За останні 50 – 60 років з часів Даниїла Максимовича Мінца, не відбулося суттєвих змін в поясненні початкової стадії затримання колоїдних утворень у товщі фільтра. В той же час Д.М. Мінц досліджував фільтри з фільтрувальним завантаженням з кварцового піску. Але останніми десятиріччями для нашої країни все більш актуальним стає фільтрувальне завантаження з гранул вспіненого пінополістиролу. Найбільше уваги вивченню цього фільтрувального завантаження присвятив Михайло Григорович Журба. Він довів ефективність роботи цього завантаження при вирішенні завдань водопідготовки. Але теоретичні пояснення процесу фільтрації викликають питання. Його експериментальні дослідження параметрів електростатичної взаємодії базуються на непрямих вимірюваннях ζ -потенціалів, пов'язаних з відсутністю вимірювальної апаратури достатньої точності. А це ставить під сумнів зроблені ним висновки щодо основних механізмів затримання колоїдних часток.

Останні експериментальні дослідження ζ -потенціалів колоїдних частинок та фільтрувальних завантажень проведені в нашому Інституті за допомогою сучасних засобів високоточної вимірювальної техніки вказують на визначальний вплив саме різниці знаків їх ζ -потенціалів на процес затримання колоїдних частинок з суспензії на поверхні пінополістирольного фільтрувального завантаження.

У вітчизняній науці останні спроби з моделювання процесу фільтрування на пінополістирольних фільтрах були зроблені у докторській дисертації Мартинова С.Ю. Він наводить розв'язок рівнянь ключових параметрів процесу фільтрування через зернисте пінополістирольне завантаження та підтверджує правильність розв'язків результатами експериментальних досліджень. Але він не наводить в достатній мірі пояснень, звідки він бере саме ці рівняння та на яких підставах визначає їх компоненти ключовими при математичному моделюванні процесу фільтрування. Фактично те, що він називає фізико-хімічною математичною моделлю є розв'язком диференціальних рівнянь з урахуванням конкретних крайових умов експериментального фільтрування. Тому наведений ним розв'язок рівнянь не є універсальним для будь-яких умов фільтрування.

Зважаючи на вищезазначене виникла необхідність більш детального дослідження процесів затримання колоїдних частинок при фільтруванні води через пінополістирольне фільтрувальне завантаження, створення відповідної

фізико-математичної моделі даного процесу та її порівняння з розробленою моделлю цеолітового фільтра.

Розроблено кінетичну модель початкової стадії процесу фільтрування води через зерна цеолітового завантаження. У загальному вигляді, кінетична модель включає рівняння масопереносу, співвідношення рівноваги та матеріальний баланс для досліджуваного фільтра. Схематично це відображено на рисунку 1.

Загальні припущення у кінетичній моделі наступні: (а) температура вважається постійною, (б) колоїдна суспензія вважається повністю змішаною, (в) масообмін з поверхнею цеоліту і всередині нього можна описати як дифузійні процеси, (г) приєднання колоїдів до поверхні зерен цеоліту відбувається набагато швидше, ніж процеси дифузії, і (д) зерна цеоліту вважаються сферичними та ізотропними.

Рис. 1 – Загальна блок-схема моделювання кінетики затримання колоїдів цеолітовим фільтрувальним завантаженням. Модельні складові та вхідні дані

Диференціальний матеріальний баланс для цеолітового фільтра можна виразити як:

$$m_{\text{ц}} \frac{d\bar{q}}{dt} = -V_{\text{в}} \frac{dc}{dt} \quad (1)$$

де $m_{\text{ц}}$ - маса цеоліту, а $V_{\text{в}}$ – об'єм води у фільтрі. Це рівняння пов'язує зміну середнього навантаження на цеолітове фільтрувальне завантаження з часом до зміни концентрації водної фази з часом.

Безрозмірні параметри, що використовуються у фізико-математичній моделі пінополістирольного фільтра, наведені в Таблиці 1. Число Стентона St^* і модуль дифузії $E_{\text{д}}$, описують швидкість відповідного процесу масопереносу (дифузії граничного або поверхневого шарів) порівняно зі швидкістю адвекції. Число Біо Bi , характеризує відносний вплив зовнішнього та внутрішнього масопереносу на загальну швидкість масопереносу. Оскільки дифузія граничного і поверхневого шарів є послідовними процесами, більш повільний

процес визначає загальну кінетику. Якщо Bi збільшується, то масообмін граничного шару стає швидшим у порівнянні з масообміном всередині поверхневого шару. Як правило, масообмін всередині поверхневого шару контролює швидкість фізичної адсорбції при $Bi > 50$, а дифузія граничного шару контролює швидкість фізичної адсорбції при $Bi < 0,5$. У проміжному діапазоні обидва механізми мають відношення до загальної швидкості фізичної адсорбції.

Таблиця 1 – Безрозмірні параметри, що використовуються у фізико-математичній моделі пінополістирольного фільтра

Безрозмірний параметр	Символ	Визначення
Безрозмірна концентрація	X	$X = \frac{c}{c_0}$
Безрозмірне навантаження на пінополістирол	Y	$Y = \frac{q}{q_0}$
Безрозмірна радіальна координата (у межах колоїдної частинки)	R	$R = \frac{r}{r_{\text{ч}}}$
Безрозмірна осьова координата (відстань від поверхні гранули пінополістиролу)	S	$S = \frac{z}{h}$
Параметр розподілу розчиненої речовини	D_p	$D_p = \frac{q_0 m_{\text{п}}}{c_0 \varepsilon_{\text{М}} V_{\text{Ф}}} = \frac{q_0 \rho_{\text{М}}}{c_0 \varepsilon_{\text{М}}}$
Безрозмірний час (пропускна здатність)	T	$T = \frac{t}{t_3^{\text{id}}} = \frac{t}{t_{\text{зат}}(D_p + 1)}$
Число Стентона (співвідношення швидкості переносу: проходження через граничний шар/адвекція)	St^*	$St^* = \frac{k_{\text{пот}} t_{\text{зат}} (1 - \varepsilon_{\text{М}})}{\varepsilon_{\text{М}} r_{\text{ч}}}$
Модуль дифузії (коефіцієнт швидкості переносу: дифузія поверхневого шару/адвекція)	$E_{\text{д}}$	$E_{\text{д}} = \frac{D_{\text{п}} D_p t_{\text{зат}}}{r_{\text{ч}}^2}$
Число Біо (коефіцієнт швидкості переносу: дифузія граничного шару/дифузія поверхневого шару)	Bi	$Bi = \frac{(1 - \varepsilon_{\text{М}}) r_{\text{ч}} c_0 k_{\text{пот}}}{\rho_{\text{М}} q_0 D_{\text{п}}}$ $= \frac{St^*}{E_{\text{д}}}$

Головна відмінність між досліджуваними зернистими фільтрувальними завантаженнями полягає у наявності властивості електростатичної адсорбції у фільтрувального завантаження, що складається з гранул спіненого полістиролу. Вона викликана протилежністю знаків ζ -потенціалів пінополістиролу та колоїдних частинок, які містяться в очищуваних водах. На відміну від пінополістиролу, затримка колоїдних частинок з водної суспензії, що фільтрується через цеолітовий пісок відбувається головним чином завдяки фізичній адсорбції, тобто кінетичному перехопленню колоїдних частинок за рахунок наявності розвиненої зовнішньої поверхні у зерен цеоліту. Та

подальшому проникненню колоїдних частинок всередину внутрішнього порожнинного простору зерен фільтрувального завантаження. Що відбувається завдяки процесу дифузії, викликаному різницею концентрацій.

Спільним для обох фізико-математичних моделей досліджуваних фільтрувальних завантажень є наявність дифузійних явищ, які слугують рушійною силою для процесів фізичної адсорбції колоїдних частинок з очищеної водної суспензії. Тому було вирішено провести порівняння фізико-математичних моделей дифузії поверхневого шару гранул пінополістирольного завантаження та комбінованої поверхневої та порової дифузії зерен цеолітового завантаження.

Суттєва відмінність між даними моделями полягає у різному математичному описі поверхневої дифузії, зокрема в описі її рушійної сили. Фізико-математична модель дифузії поверхневого шару гранул пінополістирольного завантаження базується на законі Фіка з нелінійним градієнтом концентрації твердої фази. Тоді як фізико-математична модель комбінованої поверхневої та порової дифузії зерен цеолітового завантаження спрощує градієнт до лінійної рушійної сили і робить його незалежним від радіальної координати. З іншого боку, немає різниці у математичному описі дифузії поверхневого шару, що входить до складу обох моделей. Тому можна очікувати, що відмінності між моделями з'являться за умови, що поверхнева дифузія матиме визначальний вплив на загальну швидкість адсорбції. Цей ефект можна проілюструвати модельними розрахунками, коли змінюється лише число Біо, а всі інші робочі умови підтримуються постійними.

Кращого наближення, особливо для великих чисел Біо, можна досягти, якщо коефіцієнт масопереносу всередині зерна цеоліту не вважатиметься постійним. А буде параметром, який залежить від кількості фізично адсорбованих колоїдних частинок. Цю залежність можна описати аналогічно залежності навантаження на фільтрувальне завантаження $D_{нов}$ за допомогою наступного рівняння:

$$k_{вз}^* = k_{вз}^*(0) \exp(\omega \bar{q}) \quad (2)$$

де $k_{вз}^*(0)$ - коефіцієнт внутрішнього масопереносу, а ω - емпіричний параметр, що описує силу впливу фізично адсорбованої кількості колоїдних частинок $\bar{q}$. При реалістичному припущенні, що опір масопереносу всередині зерна цеоліту зростає зі збільшенням навантаження на нього, параметр ω повинен бути від'ємним.

На основі проведеного порівняльного аналізу досліджуваних зернистих фільтрувальних завантажень можна зробити висновок, що оптимальність застосування того чи іншого фільтрувального завантаження буде залежати від конкретних умов проведення фільтрування та параметрів очищеної водної суспензії. Для спрощення процесу вибору оптимального фільтрувального завантаження під конкретні умови, було вирішено розробити алгоритм технологічного моделювання вибору оптимального зернистого фільтрувального завантаження. Що дозволить провести оцінку досліджуваних фільтрувальних завантажень на основі модульно-рейтингової системи, яка

буде включати такі модулі як економічний, екологічний та модуль, що буде характеризувати якість очищення води.

UDC 628.31

WASTEWATER REUSE IN KABUL URBAN AREAS

Mohammad Azim Kashify

Water Society Organisation, Kabul, Afghanistan

E-mail: azim_kambiz@live.com

Introduction and Background. In Afghanistan, it is the responsibility of Ministry of urban development to create the policy framework for urban wastewater management [1]. Kabul the capital city of Afghanistan, lack a centralised sewer network to manage it is daily generated wastewater of nearly five million residents [2]. Majority of People practice private sewer wells that is not associated with any treatment facility or dry own toilet sanitation facilities (traditional dry pit latrines). With the transformation of new era most people have changed their sanitation facilities to flush toilets, modern bathroom and kitchen facilities. Generated wastewater from the toilet and kitchen are either separated from each other or they are mixed and attached to sewer wells or separated greywater is discharged to street ditches without any treatment. Limited standard septic tanks are available in the city. Study by USGS states that during 2004-2012 examined groundwater (only source of water for Kabul resident) level in Kabul has decreased (1.5 meter per year) [3]. Groundwater quality in Kabul is the other concern which requires to be managed. Main sources of pollution are dry pit latrines, road site ditches, municipal waste, sewer wells, polluted Kabul river and agricultural land [4] that made Kabul environment unhealthy and smelly. Geological characteristics of Kabul is consisting of clay, sand, gravel and loess loam which has high infiltration rate to absorb the pollution source and discharge it to groundwater. Reusing wastewater in various approaches can cope with challenges Kabul resident encounter.

Methodology. To assess the potential of reusing wastewater in this study various reports and studies were reviewed for data collection and finding the challenges. Literature review indicated the current situation and helped the author to recommend reusing wastewater as a sustainable way to manage groundwater and prevent from pollution to groundwater from wastewater. Climate and hydrology data of Kabul were analysed. Mathematic model and assumptions on daily groundwater discharge and wastewater generation were used to find the amount of wastewater. Findings from analysis of this study recommend reusing wastewater as the sustainable method to mitigate the challenges Kabul resident faces.

Study Area. Kabul is the capital city of Afghanistan with nearly 5 million population that depend on groundwater as their primary drinking and domestic water use [5]. Kabul is a fastest growing city with rapid population growth. Kabul has semi-arid climate, with an annual precipitation of average 330mm. The temperature

ЗМІСТ

<i>Вступне слово</i> <i>Introduction</i>	3
ЗРОШУВАЛЬНІ ТА ОСУШУВАЛЬНІ МЕЛІОРАЦІЇ IRRIGATION AND DRAINAGE MELIORATIONS	5
<i>О.Ю.Медведєв, О.О. Медведєва</i> Ґрунтові стаціонарні майданчики як засіб для вивчення змін на землях зрошуваного землеробства на Одещині	6
<i>І. В. Євпак, В. С. Мазурик</i> Вплив меліоративних заходів та хімізації землеробства на фізико-хімічні властивості ґрунтів	7
<i>Л. М. Dashevska</i> Land reclamation in Ukraine	10
<i>О.О. Медведєва</i> Вивчення процесів підтоплення в Кілійському районі Одеської області	12
<i>О.І. Харламов</i> Ефективність систем закритого горизонтального дренажу з глибокими колекторами на зрошуваних слабостічних територіях	16
<i>І.Ю. Бугайова, В.Ю. Запорожченко, В.В. Коваленко</i> ГІС режиму ґрунтової вологи як інструмент моніторингу вологозабезпеченості	20
<i>О.М. Лебідь</i> Основні проблеми та шляхи їх рішення при науковому перекладі в галузі «Меліорації та водне господарство»	24
<i>А.С. Білоброва</i> Потенціал ґрунтової вологи як основа вивчення закономірностей руху вологи та хімічних речовин в ґрунті	26
<i>Н.В. Безручко, С.О. Лавренко</i> Аеропоніка – сучасний тренд в землеробстві	29

**ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. МОНІТОРИНГ ВОДИ І
МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
WATER SUPPLY AND DRAINAGE. WATER MANAGEMENT AND LAND
RECLAMATION MONITORING**

Ю.А. Онанко

Порівняння фізико-математичних моделей початкової стадії фільтрування води через пінополістирольний та цеолітовий фільтр 34

Mohammad Azim Kashify

Wastewater reuse in Kabul Urban areas 38

Я.Б. Мосійчук

Шляхи покращення очищення і використання господарсько-побутових стічних вод 41

ALEMU ADEME BEKELE

Impact of climate change on surface water availability and crop waterdemand for the sub-watershed of Abbay basin, Ethiopia 45

Ю.А. Онанко

Особливості алгоритмізації процесу вибору оптимального зернистого фільтрувального завантаження для очистки води 49

Bojan Đurin, Denis Težak, Duangrudee Kositgittiwong, Nikola Kranjčić, Božo Soldo

Preventing the adverse impact of floods by combined use of the "monkey cheek" concept and renewable energy 53

М.М. Таргоній

Обґрунтування енергоефективного управління водоподачею на зрошувальних системах 56

**ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ
AGRICULTURAL PRODUCTION TECHNOLOGIES**

59

М.К. Алимкулова, А.С. Жунусова, М.К. Канатова

Эффективность гербицида Шанстрел, в.р. в борьбе с однолетними и многолетними сорняками на посевах сахарной свеклы 60

О.В. Журавльов, А.П. Шатковський, Ф.А. Мінза

Управління зрошенням на основі фітомоніторингу 64

Г.В. Каращук, В.П. Кобицька

Урожайність, якість та товарність плодів огірка залежно від гібридного складу в умовах півдня України 66